

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	70

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLON HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	86
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	95
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	104
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	113

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	129
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	139
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	147
T A Q R I Z	
15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	160

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ТА'ЛИМШУНОСЛИК

Akbar Asrorov

Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali dotsenti
Samarqand, O'zbekiston
akbar7315618@gmail.com

Mardon Boltayev

Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti dotsenti
Samarqand, O'zbekiston
mardonboltayev10@gmail.com

UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada naqshbandiya tariqatining yirik namoyandasi qutbul avliyo Ubaydulloh Xoja Ahrori Vali hazratlarining shaxsi, hayoti, faoliyatlarining mustaqillik davrida o'rganilishi, ilmiy merosi haqida xolisona fikr yurtib, adolat nuqtayi nazaridan baho bergan akademik Botirxon Valixo'jayevning "Xoja Ahrori Vali" nomli risolasi ["Zarafshon" nashriyoti, Samarqand, 1993] to'g'risida muxtasar mushohada yuritishga harakat qildik. Maqsadimiz - madaniy merosimiz tarixida, o'z ijodi va sarmazmun hayot yo'li bilan ibrat bo'lgan qutbul avliyo Xoja Ahrori Vali hazratlari fazilatlarini va merosilarini yana bir bor esga olish, ustozimiz akademik Botirxon Valixo'jayevdek mo'tabar zoti sharifning o'zbek adabiyotshunosligi va jahon ilmiy jamoatchiligida tutgan o'rinlari haqidagi fikr-mulohazalarimiz bilan muxlislarni oshno qilishdan iborat.

Калит сўзлар: so'zlar: naqshbandiya tariqati, pir-u murshid, e'htirom va e'tiqod, timsol, hikmat, adabiy muhit

Akbar Asrorov

Associate professor Urgut branch
Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan
akbar7315618@gmail.com

Mardon Boltayev

Associate professor of Samarkand State University
named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
mardonboltayev10@gmail.com

**HAZRAT UBAIDULLA KHOJA AKHRARI VALI
IN THE INTERPRETATION OF ACADEMICIAN BOTYRKHAN
VALIKHODZHAEV**

ABSTRACT

In this article it has been decided to discuss about the pamphlet named "Khoji Ahror Vali" [Zarafshan publication, Samarkand 1993 year] by academic Botirkhan Valikhojyev that draws a clear picture of Ubaydulloh Khoja Ahrori Vali who was the representative of doctrine Nakshbandi, his personality, his scientific and spiritual heritage and research on his works during the Independence period. Our goal is to introduce to the representatives of today's generation about the role of Khoji Ahror Vali, and our mentor academic Botirkhan Valikhojyev who has the role in Uzbek literature and the world community, of our cultural heritage with his creativity and meaningful life.

Keywords: Nakshbandi doctrine, "Piri murshid", Respect and Faith, Symbol, Wisdom, Literary.

Акбар Асроров

доцент Ургутского филиала
Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
akbar7315618@gmail.com

Мардон Болтаев

доцент Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова
Самарканд, Узбекистан
mardonboltayev10@gmail.com

**ХАЗРАТ УБАЙДУЛЛА ХОДЖА АХРАРИ ВАЛИ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ АКАДЕМИКА БОТЫРХАНА ВАЛИХОДЖАЕВА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье мы расскажем о великом представителе накшбандия, о святом крупнейшем деятеле тариката - Убайдулла Ходжа Ахрори Вали, изучение его деятельности в период независимости. А также о ценном научном и духовном наследии нашего учителя академика Батирхана Валиходжаева, который рассказал

в своей книге "Хожа Ахрори Вали" [издательство "Зарафшан", Самарканд, 1993]. Наша цель - ещё раз познакомит с наследием благородного святого Ходжа Ахрори Вали, ставшего образцом в истории нашего культурного наследия, своим творчеством к осмысленной жизнью, и отметить роль нашего учителя, академика Батирхана Валиходжаева, в узбекском литературоведении и мировом научном сообществе.

Ключевие слова: накшбандийская секта, уважение и вера, символ, мудрость, литературное обозрение.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi, Sharqshunoslar jamiyati va Kamol Xo'jandiy akademiyasi a'zosi, filologiya fanlari doktori, professor Botirxon Valixo'jayev 1932-yil 1-aprelda Samarqand shahrida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi, shoir Xil'at - Nabiraxo'ja Valixo'jayev hamda Hafizaxon To'raxo'ja qizi oilasida tavallud topgan. 1947-yil Samarqand shahridagi pedagogika bilim yurtini tamomlagan, 1948-1953-yillarda Alisher Navoiy nomidagi O'zbek davlat universiteti (hozirgi Sharof Rashidov nomidagi SamDU) filologiya fakultetida, 1953-1956-yillarda aspiranturada tahsil olgan.

Botirxon Valixo'jayev 1960-yil nomzodlik, 1968-yil doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilgan. Ustozning ko'pyillik izlanishlari natijasida "O'zbek epik poeziyasi tarixidan" (1974), "Miri va uning zamondoshlari" (akademik V.Abdullayev hammuallifligida, 1977) "Navoiy ijodi - ilhom manbayi" (R.Vohidov hammuallifligida, 1981), "Alisher Navoiy she'riyati" (2001), "Ezgulik - umr mazmuni" (1992), "Rashhayi qalam" (1993), "Malik ul kalom Mavlono Lutfiy" (1999), "Sulton Husayn Boyqaro - Husayniy she'riyati" (2000), "Mirzo Ulug'bek davri madrasalari" (2001), "Samarqandda oliy ta'lim - madrasai oliya. Universitet tarixidan lavhalar" (2001), "Mumtoz siymolar" (Saylanma, 2 tom, 2002), "O'zbek adabiyoti tarixi" (I, II qism, 2002), "O'zbek adabiyoti tarixi". XVI asr (2002. Q.Tohirov hammuallifligida), "Ulug'bek davri madrasalari" (Istanbul. ISAR vakfi nashriyoti, 2004), "Buyuk ma'naviy murshid" (2004) kabi kitoblari nafaqat mamlakatimizda, shuningdek, Afg'oniston, Turkiya, Eron, Chexiya, Italiya va AQSH nashrlarida ilmiy maqolalari, risola va monografiyalari chop etildi. Jumladan, "Zahiriddin Muhammad Bobur" maqolasi Afg'onistonning Qobul shahrida o'zbek tilida chop etiladigan "Yulduz" haftanomasining 1982-1983-yillardagi yigirma to'rt sonida nashr etildi. "Muhaqqiqi buzurgi du adabiyot" [Dushanbe, Irfon, 1978], "Chakidaho qalam" [Dushanbe: Adib, 1992], "Xo'a Ahrori Val?" [Tehron: 1997], "Ulug'bek davri madrasalari" [Turk tilida. Istanbul. Turkiya, ISAR vakfi nashriyoti, 2004] kabi kitoblari xorijiy nashrlarda chop etilgan.

Botirxon Valixo'jayevning mustaqillikdan keyin yaratilgan "Bobo Xudododi Valiy" [B.O'rinboev hammuallifligida] risolasi, "Maxdumi A'zam Dahbediy", "Mirzo Ulug'bek davrida Samarqand adabiy muhiti", "Naqshbandiya tariqatining ulug' murshidi", "Sohibqiron Amir Temur davridagi sivilizatsiya namoyandalari", "Miyonkol adabiy muhitida So'fi Olloyor mavqeyi", "Davr qatag'oniga uchragan shoir" (Nojiy), "Abu Bakr Qaffoli Shoshiy", "So'fiyani o'rganish haqida", "Shayx Xovandi Tohur", "Hadislarning badiiy sharhi", "Hazrati azizon Shayx Xudododi Valiyning adabiy meroslari haqida", "Samarqand adabiy muhiti va Orif Gulxaniy", "Shayx Qutbiddin Urgutiy", "Mavlono Zaloliddin va Samarqand" kabi tasavvuf, tariqat va ilohiyot olami allomalari hayoti, faoliyati va ilmiy-ma'naviy merosi tadqiqiga doir ilmiy maqolalari Sharq adabiyotiga, xususan, o'zbek mumtoz adabiyotiga bog'lab tahlil etilganligi bilan ahamiyatlidir.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin Xo'ja Ahrori Vali ijodini dastlab akademik Botirxon Valixo'jayev, undan keyin esa O'zbekiston Qahramoni, adabiyotshunos olimi, filologiya fanlari doktori, professor Suyuma G'aniyeva yangicha

talqinlar asosida o'rgandilar. Bu harakatlarning natijasi o'laroq, mamlakatimizda Xo'ja Ahrori Vali shaxsiga, ijtimoiy faoliyatiga doir bir qator ilmiy maqolalar yaratildi. A.O'rinboyev va Jo en Grosslar tomonidan yaratilgan "Xo'ja Ahror xatlari va uning muridlari" nomli kitob 2002-yilda Gollandiyada nashr etildi. 2004-yil 25-mart Xo'ja Ahrori Vali tavalludining 600 yillik muborak sanasi nishonlangan tarixiy kun bo'lib qoldi. Xoja Ahrori Vali O'zbekiston ahli tomonidan musulmon dunyosining "Qutb ul-aqtobi" sifatida e'tiroflarga loyiq bo'lgan siymosiga aylandi.

Ustozimiz, akademik Botirxon Valixo'jayev Xo'ja Ahrori Valining ilmiy-ma'naviy merosiga hamda elparvarlik ruhi bilan sug'orilgan hayot faoliyatiga nisbatan muxoliflari tarafidan muborak nomlari va tahsinga sazovar faoliyatlariga nomunosib fikrlar bildirilganligiga qarshi munosib javob sifatida mustaqillik davri mezoni bilan xolisona, adolatli baho berishda dastlabki qadamni boshlab berdi. Zeroki, mustaqillik va Yangi O'zbekiston madaniy merosga bo'lgan munosabatimizda ham yangi mezon va islohot nuqtayi nazari bilan qarashni talab etadi. Shu bois ustoz, donishmand olim va taniqli munaqqid Botirxon Valixo'jayev "Xoja Ahrori Vali" asarini yozish bilan [Samarqand, "Zarafshon", 1993] qutlug' va ulug' bir savob ishga qo'l urgan ekanlarkim, uning bu kitobi orqali naqshbandiya tariqatining porloq yulduzlaridan biri Xo'ja Ahrori Vali haqidagi tarqoq tadqiqotlar ma'lumotlaridan jamlangan holda bahramand bo'lish barobarida, risola va ustozning bu boradagi bebaho xizmatlari to'g'risida qisqa bo'lsa-da, mulohazalarimizni bildirishni shogirdlik burchimiz deb bildik.

Muhtaram ustozimiz qator alloma va shoirlarga, necha-necha saltanat sohiblariga murshidi komil bo'lgan naqshbandiya tariqatining qutbi Xoja Ahrori Vali haqidagi ushbu asari bilan qutlug' va mo'tabar ishga qo'l urib, hazrat va murshidi valiyulloh Xoja Ahrori Vali haqida oqilona va haq gaplarni dalillar hamda tarixiy, badiiy manbalar asosida o'rta tashlaganlarki, bu hol risolani o'qigan har bir kishini bevosita moziy sari yetaklaydi. Negaki, Xoja Ahrori Vali shaxslari, ul zoti sharifning o'z zamonlarida tutgan yuksak o'rinlari, avlod va shogirdlari, qutlug' nomlarining tarixiy manbalar, adabiyotlarda tutgan mavqeyi, bahosi, bu bahoning haqqoniyligi, ulug' inson hayot yo'li bitiklarining zarvaraqlari-yu ranj-u malomatlari haqida keng va atroflicha mushohada yuritish ulug' va qutlug' bir ish bo'lish barobarida, har kim ham Xoja Ahrori Validek inson haqida fikr bildirmoqqa jazm eta oladigan ish ham emasligini ta'kidlash lozim.

Darhaqiqat, bugun o'zligimizni, o'z qadriyatlarimizni va uzoq moziy qatlarida yashiringan haqiqatlarni anglab yetmog'imiz, jannatmakon ulug' bobokalonlarimizning munosib avlodlari va davomchilari ekanligimizni har bir jabhada isbot eta bilishimiz ona-Vatan tuyg'usini dil-dildan chuqur va teran tuygan har birimiz uchun ham farz, ham qarzdur.

"Kimki haqiqatni bila turib, noto'g'ri maslahat bersa, demak xiyonat qilibdi. Hadis. Alhaq! Asrlar qa'ridan yangragan bu hikmatga hamisha ham amal qilindi, deb bo'lmaydi. Shuning nataijasida mo'ysafid tarixni, moziy o'tmishni baholashda ham, unda o'zining ko'pqirrali faoliyati bilan iz qoldirgan zotlarni o'rganish va targ'ib qilishda ham shunchalik chalkashlmklarga yo'l qo'yildiki, uning salbiy natijalari endilikda yaqqol bilinmoqda. Madaniyat, adabiyot, ilm va xalq tarixini yangicha nuqtayi nazardan yoritish sohasida qilinadigan ishlarimiz hali anchagina", - deb boshlaydi muallif o'z risolasini.

Xoja Ahrori Vali hazratlarining asl ismi sharifi Xo'ja Ubaydulloh Ibn Xo'ja Mahmud Ibn Shahobiddin Shoshiy bo'lib, avval naqshbandiyaning xojagon sulukida, keyinroq esa Yoqub Charxiydan tariqat asoslarini o'rganib, irshot huquqiga ega bo'lgan avliyo, "Ahror" taxallusi va unvoniga ega bo'lgan, ilohiy nur yog'dusiga g'arq bo'lgan murshiddir.

Hazrat Mahmud Asad Jo'shon o'z risolalarida: "Tasavvuf deganda nimani tushunasiz?" - deb savol qo'yadilar va o'zlari unga quyidagicha javob beradilar. "Tasavvuf - bu nafs tarbiyasi, insonning o'z qalbini tarbiyalashi, nafsini qo'lga olishi, "nafs

ammora"sini "nafsi rozi" kabi yuksak va go'zal bir nafs holiga keltirishdir" - deb javob beradilar.

Bu masalada Qur'oni karimda yaxshigina oyatlar keltirilgan bo'lsa, o'z navbatida, hadisshunoslarimiz diqqat markazlarida ham bu masala kun tartibida turgan. Xoja Ahrori Vali nafs tarbiyasi Qur'oniy amr bo'lganligini yaxshi anglagan holda tasavvufni Qur'oniy ilm sifatida o'rganishga yoshligidan kirishgan taqvo kishisidir. Tariqat lug'atshunoslikda "to'g'ri yo'lda bo'lish" ma'nosidadir. Shariat yo'lini hamma bajarishi mumkin, ammo tariqat yo'li hammaga nasib qilavermaydi. Bu nasiba aslan Ubaydulloh Xoja Ahrori Valiga bobosi Shahobiddin tomonidan berilgan imdod edi. Shariat ahkomlarini to'la-to'kis ado eta olgan Xoja Ubaydulloh Yoqub Charxiydek mo'tabar va muborak siymoning etagini ushlaydi. Allohga muhabbat, kuchli iroda, mukammal iymon hosilasini o'zida mujassam etgan Xoja Ahrori Vali tariqat maqomlari va latoyiflarini o'zlashtirgan, tariqat ilmining buyuk murshbdlaridan biri, ayni paytda dahriylik asosiga qurilgan sobiq Ittifoqning tazyiqiga uchragan siymodir.

Tasavvuf islom tamaddunining qadimiy shoh ustunlaridan biri hisoblanib, uning paydo bulishi bilvosita islomning paydo bo'lish tarixi bilan bog'liq. Haqiqati hol shundaki, tasavvuf payg'ambarimiz Rasuli Akram s.a.v.va ul zoti muborakningning sahobalari turmush tarzlarida islom ta'limoti va targ'iboti asnosida yuzaga keldi. Tasavvuf ta'limoti aslan Ollohni anglash, bilish va poklanish yo'lidir. Tasavvuf takomili tarixi shuni ko'rsatadiki, har bir davrda ham tasavvuf va uning namoyandalari bitta vazifani, ya'ni Ollohni tanish, uning zikri bilan mashg'ullik hamda poklik bilan uni kelgusi avlodlarga yetkazish vazifasini bajargan.

Mavlono Sayyid Ubaydulloh Toshkandiy mavlono Yaqub Charxiy ta'limotini davom ettirishni o'zining asosiy vazifalaridan biri deb biladi. U din va shariat homiysi sifatida maydonga chiqadi va umrining oxriga qadar kishilarni ma'naviy va ruhiy poklanishga chaqiradi. Rasululoh s.a.v. sunnatlariga to'liq amal qilgan holda unga payravlik qiladi va o'z pirlariga ergashish yo'lini yuqori bir maqomatda davom ettirishni o'z burchi deb biladi.

U aqtoq - muridlik olamidan murshidlik martabasiga erishgan, piri komilga aylangan insonlardan biri.

Sobiq Ittifoq davri siyosatining sarqitlari tarixiy shaxslar va qator adiblar adabiy merosini baholash jarayonida qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirib chiqardi. Dastlab ingliz sharqshunosi Dj.S.Trimingemning "Суфийские ордена в исламе" nomli asari 1990-yillarda tasavvuf va tassavvuf ta'limoti taqdiriga ijobiy munosat bilan yuzaga kelgan bo'lsa, bu masalaga "adolat mezoni qo'llanilmasa" adabiyot tarixini yaxshi anglash qiyin, deydi adib B.Valixo'ayev. Tasavvufni o'rganish jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi, yoshlarning turli ekstremal oqimlarga qo'shilib ketishining oldini oladi.

Adib B.Valixo'ayev tasavvufni o'rganish jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi, yoshlarning turli ekstremal oqimlarga qo'shilib ketishining oldini oladi. Mavlono Jaloliddin Balxiy Rumi, Shayx Attori Nishopuriy, Mavlono Yoqub Charxiy, Xoja Ahrori Vali va boshqa buyuk so'fiylarning insonparvarlik g'oyalari jamiyatning turli qatlamlari birdamligi va hamdardligida muhim rol o'ynashi mumkin. Bugungi kunda ham xalq dini va e'tiqodiga xizmat qilib, jamiyat ma'naviyati yuksalishiga munosib hissa qo'shayotgan so'fiylar bor.

Xoja Ahrori Vali hayotligida ko'pgina davlat boshliqlari uning shogirdlari bo'lib, shu tariqa uning hukmi bir necha urushlarda tinchlik va murosa siyosatiga o'z ta'sirini o'tkazgan va uning buyuk ma'naviy saltanati O'rta Osiyoni qamrab olgan. Sho'rolar davrida so'fiylik sinfiy manfaatlar asosida o'rganilgan. Bu yerdan so'fiylik masalalari alohida ilmiy mavzu sifatida emas, balki falsafa doirasida muhokama qilinib, so'fiyning qiziqishi, uning tarbiyasi, vijdoni falsafiy usul bilan o'lchangan, bu esa har doim ham kerakli natijani tadqiqotchi qo'lida qoldirmagan. Masalan, islomiy asarlar tadqiqotchilaridan biri, mashhur

akademik Bertels Xoja Ahrorning O'rta Osiyo tarixidagi eng qorong'u shaxs sifatida tutgan o'rnini ta'riflagan, so'ngra Xoja Ahror ijodiga to'g'ri, ilmiy va mantiqiy baho bergan. Akademik Boturxon Valixojayev manfaat va maqsadlarning o'zgarishi natijasida ilmiy natijalar ham o'zgargarishi, ya'ni u milliy istiqloq xizmatiga qaratilishi lozimligini dastlab tushunib yetgan va ko'rsatib bergan olimlardan biridir.

O'rta Osiyo mamlakatlarida bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelgach, diniy hayot va ta'lim to'xtab qoldi, shart-sharoitning kamligi tufayli odamlar yashirin tarzda diniy ta'lim oldilar. Markaziy Osiyo mamlakatlarida islom ilm-fani va ta'limini qayta tiklashda so'fiylikning o'rni beqiyosdir. B.Valixojayev bu borada naqshbandiya tariqatining rolini alohida qayd etgan. Shu tufayli shariat ulamolari bilan bir qatorda, bu sohalarda diniy maktablarning tiklanishiga katta ibrat va turtki bo'ldi. So'fiylarning hayoti va xatti-harakatlari xalq uchun namuna, o'zini tuta bilish maktabi hisoblangan.

Ilgari so'fiylik maktab va maorif sifatida o'z o'rnida edi. Buyuk so'fiylarning bu ilmga o'z qarashlari bo'lgan, ular butun ilmning nozik tomonlarini nozik tasavvufiy qarashlar va mezonlariga tortganlar, barcha soha olimlari bilan ko'p bahs-munozaralar, fikr-mulohazalar yuritganlar, erishilgan yutuqlardan ma'nolar chiqarganlar. So'fiylar maqsad va orzu-umidlari yo'lida turli ilm-fan sohalarini targ'ib qilib, jamiyatda kuchli ta'sirga ega bo'lib, dolzarb masalalarni hal etishda munosib o'rin tutganlar. Jumladan, o'rta asrlarda so'fiylar hokimlar saroyiga murojaat qilgan va shu yo'l bilan ijtimoiy masalalarni hal etishda, siyosatni rejalashtirishda hal qiluvchi rol o'ynagan.

Xo'ja Ahrori Valining karomat va faqirlik sohibi ekanligini bilgan shoh va sultonlar unga mulozim tushganlar. Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa mutafakkir shoir, taniqli allamalar uni o'zlariga pir-u murshid deb qabul qilganlar.

Xo'ja Ahrori Valining "Fiqrot ul-orifin", "Volidiya", "Havraiya" kabi risolalari hamda o'z zamondoshlariga yo'llagan ko'plab maktublari bizga qimmatbaho meros bo'lib yetib kelgan.

Xoja Ahrori Valining shuhrati faqat Movarounnahrdagina emas, balki Xuroson-u Hindistonda ham juda e'tiborli edi. "Ka'bayi maqsud", "Murshidi ofoq" kabi unvonlari bilan zikr etilgan hazrat Xoja Ahrori Vali naqshbandiya sulukatining davomchisi, o'z zamonining pir-u murshidi darajasiga ega bo'lgan komil inson ekanligi kitobda ko'rsatilar ekan, olim o'ziga xos yo'sinda naqshbandiya tariqati haqida ham ma'lumot berib o'tadi.

Xo'sh, naqshbandiya tariqati nima? Xoja Bahovuddin deydilarki: "Anjumanda xilvat, zohir yuzidin xalq bilan va botin tarafidin haq subhanahu va taolo bila". Ya'nikim, naqshbandiya tariqatining asosi xilvatninishlikda, xilvat va halovatni anjumanda, do'stlar davrasidan topishda, zohirda odatdagi ishlarda xalq bilan birga bo'lish, botinda hamisha haq-taolo zikri bilan yashashdir. Abduxoliq G'ijduvoni kashf etgan sakkiz manzilga Xoja Bahovuddin shu uch manzilni, ya'ni darajani qo'shadilarki, bu uch daraja yuqoridagi zikrdan iborat.

Xoja Ahrori Valining ma'rifati, voizligi, pokizaligi, naqshband ta'limotiga bo'lgan e'tiqodi xalq orasida uning hurmatini oshira borgan bo'lsa, halol mehnat, hokimiyat bilan xalq manfaatlari yo'lida fidoyilik qilish, hukmdorlarni ilm-ma'rifatga chaqirish, halollik va rostgo'ylik kabi fazilatlar bilan ziynatlangan ulug' insonga shon-shuhrat keltirganligi botiniy bir bashoratning mevasi sifatida muallif tomonidan baholanadi.

Muallif Xoja Ahrori Vali obro'-e'tibori haqida gapirar ekan, u bilan zamonning peshqadamlari ham, saltanat sohiblari ham bamaslahat ish ko'rganliklarini ta'kidlaydi. Ayni vaqtda unga qarshi munosabatda bo'lgan kishilar haqida ham muhim ma'lumotlar beradi va shu orqali ulug' inson shaxsi, uning jamiyatda tutgan o'rniga xolisona, adolat mezolari bilan baho berishga intiladi. Shu ma'noda risolada Ali Safiyning "Rashahot ayn ul-hayot" kitobidan qiziq bir dalil keltiriladi. Bu Xoja Mavlononing hazrati Xoja Ahrori

Vali bilan xusumati qissasidir. Qissada Mavlononing hazrati Xoja Ahrori Vali bilan izzat talashib qilgan g'iybatlari va qiliqlari o'z ifodasini topgan bo'lib, oxir-oqibat Xoja Mavlono hazrati Xoja Ahrori Valining qarg'ishiga uchraganligi tasvir etilgan.

Xoja Mavlono umrining so'ngida o'zining oldiga kelgan Muhammad Muammoiyga qarab shunday deydi: "Hurmatli Mavlono Muhammad! Agar muhtaram Xoja Ubaydulloh (Xoja Ahror)ning ziyoratiga borsangiz, bizning gunohlarimizni aytib, uzrimizni ham yetkatsangiz: nima qilgan bo'lsak, nafs-izzattalashlik va obro' orttirish uchun qilgan edik. Hammasidan voz kechdik. Karam qilsinlar-da, bizning gunohlarimizni bag'ishlasinlar", - deb, olamdan ko'z yumadi.

Xuddi shuningdek, Amir Darvish Muhammad Tarxonning Xoja Mavlono bilan yashirin kelishuvidan Amir Abdulali xabar topar ekan, shunday bir ulug' gapni aytadi. "Bu aziz biz va sizning e'tiboringiz tufayli mo'tabar bo'lganlar emas, balki haqning, ya'ni Alloh taoloning nazari hamda e'tibori natijasida mo'tabar bo'lgan zotdir. Bunday kelishuvdan ko'ra, boshqa makruhlik menga yaqinlashadigan bo'lsa, unga roziman".

Muallif Ali Arron, Xoja Muhammad Jarrohning o'g'li Mavlono Ma'ruf kabi donishmandlar hikoyatlarida ham Xoja Ahrori Vali shaxsiga nisbatan chuqur ehtirom va e'tiqod bilan yondashish bosh o'rinda turganligiga e'tiborni qaratadi. Ayni zamonda unga shak keltirish katta gunoh ekanligi orif-u odillik bilan tan olinadi. Shu bilan bir qatorda, Xoja Ahrori Valining moliyaviy ishlari bilan shug'ullanuvchi mavlono Shayx to'plagan va noma'lum shaxs tomonidan tuzilgan "Manoqibi Xoja Ahror" asarida berilgan ma'lumotlarda ham buyuk alloma shaxsi ulug'langanligi, shu bilan bir qatorda, uning shon-u shuhrati, obro'-e'tibori, mol-u dunyosiga yomon nazar bilan qarovchi kimsalarning qilmishlari haqida ham aniq ma'lumotlar keltirilganligi ta'kidlanadi. Xoja Ahrori Vali haqidagi muhim ma'lumotlarni qiyosan ko'zdan kechirgan munaqqid, ul zoti sharif haqidagi maqolot va manoqibotlardagi ma'lumotlarga ehtiyotlik bilan yondashish zarurligini, ularni o'rganishda xolis bo'lishlikni qayta-qayta ta'kidlab o'tar ekan, o'z zamonasi va keyinchalik ham Xoja Ahror shaxsiga, ijtimoiy faoliyatiga qarshi kurash mavjud bo'lganligini inkor etmaydi hamda Xoja Ahrori Vali hayoti va faoliyatini tadqiq etishda professor V.V. Bartold kabi biryoqlamalikka yo'l qo'yish ham katta xatolik ekanligini asosli ravishda alohida ta'kidlaydi.

Akademik Botirxon Valixo'jayev o'z risolasida Xoja Ahrori Vali tarjimai holi haqida xabar beruvchi Muhammad Qozining "Silsilat ul-orifin", Ali Safiy ibn Husayn Voiz Koshifiyning "Rashahot ayn ul-hayot", Xoja Ahrori Valining kuyovi amir Abdulavval tomonidan tuzilgan "Masmuot", XVII asr oxiri XVIII asr boshlarida yaratilgan "Tarixi kasira", tuzuvchisi noma'lum bo'lgan "Manoqibi Xoja Ahror" kabi asarlar, shuningdek, zamondosh olimlarning ko'plab ilmiy maqolalari, boshqa muhim manbalarni qiyosan o'rganib, ulardan eng to'g'ri deb topilganlariga tayanib, uning ajdodlari "uch-to'rt vosita bilan bag'dodlik shofeiya ulamosining ulug'laridan bo'lgan Xoja Muhammad Nomiya borib taqalishi" haqidagi muhim ma'lumotlarni beradi. Ushbu tarixiy manbalar asosida Xoja Ahrori Valining ota tomonidan ham, ona tomonidan ham katta mavqega ega donishmand insonlar bo'lganliklari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, Shayx Xovandi Tohur hazratlari ham ona tomonidan Xoja Ahrori Vali avlodlariga tutash ekanligi isboti ham risolaning muhim bir ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi. Shu o'rinda Xoja Ahrori Vali faoliyatining muhim bir qirrasini namoyon bo'ladi: ya'ni, Shayx Xovandi Tohurning otasi Umar Bog'istoniy Bahovuddin Naqshband tomonidan alohida ehtiromga sazovor bo'lgan shaxs. Bu esa do'stlik, maslak uyg'unligining mevasi ekanligidan dalolatdir. Va bu tuyg'u Xoja Ahrori Vali timsolida yolqin bo'lib, unga quvvat baxsh etgan.

Darvoqe, Xoja Ahrori Vali 806-hijriy yilning ramazon, ya'ni 1404-melodiy yilning mart oyida tasavvuf sohasida faoliyat ko'rsatib, yetuk murshidlarni tarbiyalagan xonadonda tavallud topadi. U kichikligidayoq bobosi Shahobiddin tomonidan "bu bolam olamgir bo'lg'ay, shariat va tariqatni rivojlantirgay", deb bashorat qilingan edi. Illoh, bu bashorat

tez orada o'z mevasini beradi. Xoja Ahrorning yoshlik paytida Iso alayhissalomni tushida ko'rishi va uning o'zi tomonidan topilgan bashorati unda VALIYLIK alomatlarini kamol toptirdi. Bu hol Mavlono Nuriddin Abdurahmon Jomiy tomonidan "Xoja va uning suhbatdoshlari uzuk va unga qadalgan ko'zga o'xshaydilar, go'yo maloikalar yig'inida falak xizmatlariga bel bog'lab turgandek. Agar nafsga berilish tufayli ko'ngli o'lik mingta kishi bu manzil yaqinidan o'tsa, ularning ko'ngillari tiriladi. Men ul hazratning xizmatida bo'lgan baxtli damlarni har vaqt eslayman, chunki men ul kishi atrofida parvonadek aylanib, har kuni ularning sifatlaridan qatra-qatra bahramand bo'lardim", deb ul zoti sharifning valiyliklarini tan olishi va shu sabab Xoja Ahrori Valiga murid tushganligini muallif Botirxon Valixo'jayev fors-tojik adabiyotining ulkan vakili Abdurahmon Jomiyning she'riy asaridan olingan parcha asosida ko'rsatib beradi. Binobarin, nafs, mol-mulk, boylik orqasidan quvib, ma'naviy qashshoqlangan kishilarning ko'ngillarini tiriltirish, oliyanob niyatlar manziliga yetaklash, yuksak insoniy tuyg'ularni ulug'lash yo'lida Xoja Ahrori Valining umr bo'yi ko'rsatgan elparvarlik faoliyati, uning bu yo'lda orttirgan obro'-e'tiboriga xolisona yondashish muallif diqqat markazida turadi.

Xoja Ahrori Vali tog'asi Xoja Ibrohim taklifi bilan Samarqandga tahsil olish uchun keldi. Ammo u o'z e'tiqodi, amolati oqibatida og'ir bemor bo'lib yotgan Sa'diddin Koshg'ariyga mehribonlik va fidoyilik ko'rsatib, oqibatda o'zining sog'lig'i yomonlashib qoladi. Natijada Xoja Ahrori Vali Toshkentdan Samarqandga o'zi istab kelgan madrasa ta'limidan voz kechib, mustaqil tarzda bilim olib, qattiq mutolaaga beriladi. Qur'oni Karim, hadis ilmini chuqur o'rganish barobarida, islom qonunshunosligi, fiqh, falsafa, she'riyat va nasr namunalarini o'zbek, fors-tojik, ozarbayjon va arab tillarida mustahkam o'zlashtiradi. O'z zamonasining yetuk allomalari hisoblangan Said Qosim Anvor, Sa'diddin Koshg'ariy, Shayx Attor Samarqandiyalar bilan kundalik suhbat va musohabalarda o'z bilimi, xususan, tasavvuf tariqatlari borasidagi qarashlarini yanada chuqurlashtirib, mukammallashtirib boradi. Ya'qub Charxiy, Bahovaddin Umar, Shayx Zayniddin Xavofiylarni o'ziga ustoz deb bilganligi, Ya'qub Charxiy siymosida o'zi izlagan ma'naviy piri topganligi hamda ulardan diniy, tasavvufiy, ma'naviy-axloqiy ta'lim va tarbiya olganligiga muallif alohida urg'u beradi, Xoja Ahrori Vali kamolotiga doir muhim ma'lumotlarni tahlil qiladi.

Mirzo Sulton Abu Sa'id Samarqand hukmdorligini 1452-yilda egallagandan keyin Xoja Ahrori Valining o'ziga ma'naviy pir bo'lishini istaydi va uni Toshkentdan Samarqandga ko'chirtirib olib keladi. Munaqqid shu tariqa Samarqand Xoja Ahrori Vali uchun muqim manzil bo'lib qolganligini o'ta ishonarli ma'lumotlarga tayanib asoslab beradi.

Asar davomida Xoja Ahrori Vali ijtimoiy hayotning turli jabhalarida faol ishtirokidan tashqari, badiiy ijod bilan ham mashg'ul bo'lganligi, jumladan, "Fiqrot ul-orifin", "Volidiya", "Havraiya" kabi pandnomalar u tomonidan yaratilgan yetuk asarlar sifatida ko'rsatiladi. Risolada Xoja Ahrori Valining aytganlari, hikmatlari, shuhratli muxlislari va avlodlari haqida ham o'ta muhim ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ular bugungi avlod uchun ma'naviy barkamollik va yuksaklik manbasi bo'lib xizmat qiladi.

Xoja Ahrori Vali hazratlari hijriy 895-yilning rabe' ul-avval oyining yigirma to'qqizinchi kuni, ya'ni 1490-melodiy yilning 21-fevralida shanba kuni hijriy hisob bo'yicha 89 yoshida olamdan o'tganlar. Bu haqda o'zlari "agar yana besh oy yashash nasib qilsa, 90 yoshga kirurmiz", degan ekan.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash lozimki, akademik Botirxon Valixo'jayevning "Xoja Ahrori Vali" nomli risolasi qadimiy va hamisha navqiron, yer yuzining sayqali bo'lmish Samarqandning unutilgan yoki kam yoritilgan tarixini, o'rganilishi zurur bo'lgan buyuk siymolarimizdan biri Xoja Ahrori Valining hayoti va ijtimoiy faoliyati, ijodiy merosi haqida keng ma'lumot beribgina qolmasdan, XV-XVI asr tarixiy-adabiy muhitini o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'lgan qimmatli hamda mustaqillik davri adabiyotshunosligining muhim va salmoqli yutug'i sifatida alohida e'tirofqa loyiqdir.

Иқтибослар/Сноски/References

1. I. Karimov. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2008.
2. Botirxon Valixo'jayev. Hoja Ahror tarixi. Tarixiy-ommabop badihalar. - Toshkent: "Yozuvchi" nashriyoti, 1994.
3. Botirxon Valixo'jayev. Hoja Ahrori Vali. Hujjatli esse. - Samarqand: "Zarafshon" nashriyoti, 1993.
4. Xurram Baraka. Tasavvuf va Hoja Ahrori Vali. - Samarqand. "Sug'diyona" nashriyoti, 1997.
5. Umar Farrux Sayf al-Jazoriy. Tasavvuf sirlari. - Toshkent: "Movarounnahr" nashriyoti, 2004.